

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK O'ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR

Narimova Nazokat Xikmatulla qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro munosabatlar fakulteti

“Siyosatshunoslik” yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: missnazokat.n@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550788>

Annotatsiya: Turkiston zaminida ko‘p asrlar davomida madaniyati, tili, urf-odati, turmush tarzi turlicha bo‘lgan, turli dinlarga e‘tiqod qiluvchi xalqlar (buddaviylik, islom, xristianlik, yahudiylik) tinch-totuvlikda, o‘zaro hurmat ruhida yashab kelgan. Millatlararo va diniy bag‘rikenglik chuqur tarixiy ildizlarga ega bo‘lishi bilan bir qatorda zamonaviy milliy mafkuramizning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Maqolada millatlararo munosabatlarda totuvlikka erishishning O‘zbekiston ijtimoiy hayotini belgilovchi muhim ahamiyati va bu borada olib borilayotgan amaliy harakatlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik, tolerantlik, milliy-madaniy markazlar, diniy konfessiya.

Turkiston jadidchilik davrining ma‘rifatparvar olimlaridan biri Abdurauf Fitrat ta‘kidlaganidek, odamlar boshqa dinga e‘tiqod qilsalar ham, turli mamlakatlarda yashasalar, turli qabila va elatlarga mansub bo‘lsalar ham, ularning barchasi bir inson zoti farzandlaridir. Dunyoda 5 mingga yaqin xalq va 200 dan ortiq davlat mavjud. Garchi davlatlar soni ortib borayotgan bo‘lsa-da, hamma xalqlar ham o‘z davlatiga ega bo‘la olmaydi. Aksariyat davlatlar ko‘p millatli bo‘lib qolayotgan XXI asrda millatlararo va diniy tolerantlikni mustahkamlash har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Dunyoda inson huquqlarini mustahkamlovchi uchta hujjat – BMTning “Inson huquqlari va erkinliklari umumjahon deklaratsiyasi”, “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt”, “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt” mavjud. Bugungi kunga qadar YUNESKO bag‘rikenglik bo‘yicha yetmishdan ortiq xalqaro hujjat va konvensiyalarni qabul qilgan. 1995-yil 16-noyabrda YUNESKO Bosh konferensiyasining 28-sessiyasida “Bag‘rikenglik tamoyillari to‘g‘risidagi deklaratsiya” qabul qilindi[1]. Shundan beri insoniyatni bag‘rikenglik, tinchlik va osoyishtalikka chorlash maqsadida ushbu sana Xalqaro bag‘rikenglik kuni sifatida nishonlab kelinmoqda.

Uch ming yillik sivilizatsiya markazlaridan biri bo‘lgan O‘zbekiston madaniyatlar xilma-xilligi, bag‘rikenglik, rang-barang etnik guruhlar, urf-odat va konfessiyalarning boyligi jihatidan alohida ajralib turadi. Mamlakatimizning

geografik nuqtayi nazardan eng muhim savdo yo'llari ustida joylashganligi, ko'plab davlatlar bilan madaniy aloqalari diniy-madaniy hayotga katta ta'sir ko'rsatib, o'ziga xos turmush tarzini belgilab beruvchi omillardan biriga aylandi.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishgach, inson huquqlari va asosiy erkinliklarini rag'batlantirish, ularga rioya etish va himoya qilishni ta'minlashning tashkiliy-huquqiy sharoitlari va mexanizmlarini yaratdi. Inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari mamlakatimizda shakllanib, rivojlanib borayotgan demokratik jamiyatning oliy qadriyatidir.

O'zbekiston Respublikasida millatlararo totuvlik, diniy e'tiqod va vijdon erkinligining huquqiy asoslari Konstitutsiya va boshqa qonunchilik hujjatlari bilan mustahkamlangan. Xususan, Konstitutsiyamizning 4-moddasida O'zbekistonda istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratilishi; 18-moddasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga egaligi, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy maqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengligi belgilangan bo'lsa, 31-moddada vijdon erkinligining huquqiy kafolati mustahkamlangan[11]. Bundan tashqari, etnosiyosatga oid asosiy normalar O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 6-moddasida [9], "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonunning 5-moddasida [13], "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi Qonunning 6-moddasida [6], "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 5-moddasida [10] ham mustahkamlangan.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan inson huquqlari va insonparvarlik huquqi sohasidagi xalqaro shartnomalar "Irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya", "Milliy yoki etnik, diniy va lingvistik ozchiliklarga mansub shaxslarning huquqlari to'g'risidagi deklaratsiya", YXHT Xelsinki uchrashuvi; O'zbekiston a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlarning (BMT, YXHT, MDH va boshqalar) rezolyutsiyalari va tavsiyalari; etnik ozchiliklarning maqomini tartibga soluvchi ikki tomonlama va ko'p tomonlama davlatlararo shartnomalardan iborat. 2018-yil 12-dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasining sessiyasida O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" to'g'risidagi rezolyutsiya bir ovozdan qabul qilindi [3].

O'zbekiston Respublikasini 2017-2021-yillarda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining 5-bandi xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlashga oshirishga qaratilgan. Prezident Shavkat

Mirziyoyev ta'kidlaganidek, inson manfaatlarini faqat tinchlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat, jamiyat ahilligi sharoitidagina ta'minlash mumkin.

O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida so'nggi to'rt yilda millatlararo munosabatlar va din sohasida 50 dan ortiq qonun hujjatlari va 40 ga yaqin qarorlar qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 19-maydagi "Millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik munosabatlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni [5] hamda Prezidentning 2019-yil 15-noyabrdagi qarori [4] bilan tasdiqlangan 2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasining millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ga muvofiq Vazirlar Mahkamasi huzurida Millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etilganligi prinsipial ahamiyatga ega.

Hozir O'zbekistonda 35 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Zamonaviy ko'pmillatli aholi asosan ikki yirik etnogenetik qarindosh xalqlardan: turkiy tilli ko'pchilik (84.4 %) va rusiyzabon ozchilik (9.2 %) dan iborat [7]. Etnik tafovutlarga qaramay, katta-kichik etnik jamoalar o'rtasida totuvlik ruhini saqlab qolish, o'zbek bo'lmagan aholining ilg'or ijtimoiy qatlamlarini faollashtirish, barcha xalqlar vakillari orasida umummilliy-siyosiy birlik ongining shakllanishi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning va jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvning muhim shartidir.

O'zbekiston rahbariyatining barcha millat vakillarini jipslashtirish, o'zbek xalqining diniy bag'rikengligi va insonparvarligini ta'minlashga qaratilgan dono milliy siyosati mustaqillikka erishilgan dastlabki davrdan millatchilik va milliy qarama-qarshiliklar kabi illatlarning rivojlanishiga yo'l qo'ymadi.

Mamlakatimizda davlat ta'lim muassasalarida o'qitish yetti tilda olib boriladi, milliy teleradiokompaniyasi ko'rsatuvlari o'n ikki tilda namoyish etiladi, bosma ommaviy axborot vositalari o'ndan ortiq tilda nashr etiladi. Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tasarrufida 144 ta milliy madaniy markaz, 36 ta do'stlik jamiyati, 16 ta diniy konfessiya va 2238 ta diniy tashkilot faoliyat yuritib kelmoqda. Bu diniy tashkilotlardan 2064 tasi islom, 157 tasi xristian, 8 tasi yahudiy, 6 tasi baxoiylar, bittadan Krishna jamiyati va buddaviylik ibodatxonasidir. Shuningdek, konfessiyalararo "O'zbekiston Injil jamiyati" faoliyat ko'rsatmoqda. Mustaqillik yillarida milliy madaniyat markazlarining 120 dan ortiq faoli faxriy unvonlar, orden va medallar bilan taqdirlangan, jumladan, 14 nafar fuqaro O'zbekiston Qahramoni degan yuksak unvonga sazovor bo'lgan [2].

Turli dinlarga mansub aholining birgalikda tinch-totuv yashashining yorqin namunasi Samarqand shahri yaqinida joylashgan, islom, xristian va yahudiylikda e'tirof etilgan Doniyor payg'ambar dafn etilgan ziyorat joyidir. Bu yerga o'zbeklar, ruslar, yahudiylar va boshqa xalq vakillari bir necha asrlardan beri borib kelishadi.

Tolerantlik va bag'rikenglik vaqt sinovidan o'tgan umuminsoniy va milliy qadriyat hisoblanib kelgan. 1943-1944-yillarda totalitar tuzum rahbarlarining farmoyishi bilan Kavkaz xalqlari, qrim tatarlari va Volgabo'yi nemislari zudlik bilan O'rta Osiyo hududiga ko'chirilib yuborildi. O'zbekiston SSRga ko'chirilgan 151 604 nafar Qrim tatarlari, Gruziyadan 110 000 nafar mesxeti turklari, Shimoliy Kavkazdan 175 000 nafar chechenlar, 20 000 nafardan ortiq ingushlar, 4500 nafar bolqor va greklar mahalliy aholi tomonidan mehmondo'stlik va bag'rikenglik bilan qabul qilingan [12, C. 94-95]. "Avdet" nomli qrim-tatar milliy-madaniy markazi faoli Ilhomiya Yazidjiyeva o'sha davrda katta qiyinchiliklarga uchrab, sobiq Markaz rahbarlarining millatchilik siyosati tufayli yashash joylaridan va mol-mulklaridan mahrum etilib, O'zbekistonga deportatsiya qilingan qrim tatar xalqi faqat o'zbek xalqining yordami tufayli omon qolib, tom ma'noda yangi hayotni noldan boshlaganini ta'kidlaydi [8].

Xuddi shunday, O'zbekiston koreys madaniyati markazlari uyushmasi Toshkent shahar bo'limi rahbari Lyudmila Ni 1937-yildan beri O'zbekistonda yashab kelayotgan koreys xalqiga o'zbek xalqi tomonidan urushgacha va undan keyingi davrlarda bebaho yordam ko'rsatilib, so'nggi bir bo'lak nonigacha baham ko'rganligini aytdi. Ta'kidlash joizki, koreyslar va o'zbeklarning turmush tarzi, oilaviy munosabatlari, o'z ona yurtiga bo'lgan muhabbatida ko'p umumiyliklar bor, va koreys xalqi o'z milliy xususiyatlarini saqlab qolgan holda O'zbekiston xalqining ajralmas qismiga aylandi. So'zimizning isboti sifatida koreys xalqining vakillari bugungi kunda Oliy Majlis palatalarida faoliyat olib borishlari, jumladan, Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston koreys madaniyati markazlari uyushmasi raisi Viktor Pak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi, maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan transport xodimi Valeriy Tyan nomlarini keltirish kifoya. Darhaqiqat, O'zbekiston rus madaniyat markazi raisi Sergey Mironov aytganidek, O'zbekiston xalqi millati va dinidan qat'i nazar birlashgan [8].

O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyihasida jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglikni muhitini mustahkamlash vazifasi alohida qayd etilib, milliy madaniy markazlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston Respublikasining millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasini izchil amalga oshirish,

turli millat vakillari uchun qo'shimcha qulay sharoitlar yaratish, ularning fuqarolik burchini anglash, vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirish, bag'rikenglikka asoslangan millatlararo muloqot madaniyatini oshirish vazifalari belgilangan. Shuningdek, chet tillarda faoliyat yurituvchi va millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosatini yorituvchi ommaviy axborot vositalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida do'stlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Ko'pmillatli jamiyatda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni ta'minlash amaldagi islohotlarni yangi darajalarga chiqarish va mamlakatni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi raisining o'rinbosari G'ayratulla Shukurovning aytishicha, O'zbekiston imidjini butun dunyoda mustahkamlashda turizm, iqtisodiyot va unga kiritilayotgan sarmoyalar, o'zgarishlar bilan bir qatorda o'zbek xalqiga xos bo'lgan millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik muhim o'rin tutadi.

Mustaqillikning 30 yilligida millatlararo munosabatlarning rivojlanish tendensiyalari tahlili davlatimizning sohadagi o'ziga xos yo'lidan dalolat beradi. Bu ko'p asrlik bag'rikenglik, o'zaro hamjihatlik, boshqa xalqlarga do'stona va hurmatli munosabatda bo'lish qadriyatlariga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar ro'yxati:

1. [“Bag'rikenglik tamoyillari to'g'risidagi deklaratsiya”](#) 1995-yil, 16-noyabr
2. [Diniy bag'rikenglik - tinchlik va barqarorlik garovi.](#) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita.
3. [“Ma'rifat va diniy bag'rikenglik to'g'risida”](#) BMT rezolyutsiyasi. 12.12.2018
4. [“Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”](#) PF-5876-son. 15.11.19
5. [“Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”](#) PF-5046-son. 19.05.17
6. [“Ommaviy axborot vositalari to'g'risida”.](#) O'RQ-78-son. 15.01.2007.
7. [O'zbekiston aholisining milliy tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar.](#)
8. [O'zbekiston millatlararo totuvlik davlatidir.](#) 15.10.19. L. Belogradova, T. Kistanova, O'. Mirzayarov, Z. Ubaydullaeva. Xalq so'zi.
9. [O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi.](#) 01.04.1996.

10. [O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi Qonuni](#). O'RQ-637-son. 23.09.20
11. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
12. O'zbekiston tarixi. O'rta ta'lim muassasalarining 10-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari uchun darslik. Q.Rajabov, A. Zamonov. T.: G'. G'ulom. 2017. 94-95-betlar.
13. ["Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"](#) 05.07.2021 yildagi O'RQ-699-son.